

УЩЕМЛЕНИЕ ЧУРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА В ГРЫЖЕВОМ МЕШКЕ У МАЛОДОЙ ВОЗРАСТА С ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)

Хожиметов Д.Ш.

Усмонов Х.А.

Алибоев М.Р.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10974479>

Актуальность. Острое воспаление червеобразного отростка в грыжевом мешке паховой грыжи впервые описано Клавдием Амиандом в 1735 г. Ущемленные паховый грыжи составляют в среднем 34-40% всех ущемленных грыж живота. Содержимым грыжевого мешка в 64% случаев, по литературным данным, является тонкий кишечник, в 7% - толстый кишечник, причем из его отделов наиболее часто слепая кишка. Острый аппендицит в ущемленной грыже встречается относительно редко - в 0,4 - 3,2% наблюдений. Как правило, диагноз устанавливается только во время операции.

Материалы и методы. Приводим пример клинического наблюдения больной, у которой имела место клиническая картина ущемленной паховой грыжи справа.

Больной Д., 2001 г.р., поступил в 3- хирургическое отделение клиники АГМИ 20.09.2023 г. в 20 ч 45 мин на первые сутки от начала заболевания с жалобами на боли в эпигастральной области, со смещением болей в течении 3- часов в правую паховую область, с интенсивными болями в нижних отделах живота, а также на тошноту, сухость во рту.

При поступлении общее состояние удовлетворительное. Телосложение правильное, удовлетворительного питания. Кожные покровы обычной окраски. Пульс — 90 уд/мин, АД — 110/70 мм рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот не вздут, мягкий, участвует в акте дыхания, болезненный в нижних отделах, симптомов раздражения брюшины не выявлено. Стул и мочеиспускание не нарушены.

При осмотре в правой паховой области, над паховой связкой, определяется болезненное грушевидной образование, длиной 8 см плотное, в брюшной полости не выправляются., кожа над ним не изменена.

В анализе крови: Гемоглобин — 100 г/л, лейкоциты — 8,7-10⁹, в динамике лейкоцита - 11,2- 10⁹, п/я — 10.

20.09.2023г. в 22 ч 25 мин под интубационным наркозом выполнена операция. При вскрытии пахового канала обнаружен грыжевой мешок

размерами 7x4 см. при вскрытии стенки грыжевого мешка выделилось мутноватого цвета выпот и утолщенный червеобразный отросток длиной до 6 см и толщиной более 1 см, серозная обложка отростка покрыта фибринозным и гнойным налетом. Произведено осушивание грыжевого. Далее произведено рассечение грыжевых ворот. Выполнена обычная аппендэктомия. Грыжевой мешок выделен до шейки и иссечен. Операция закончена пластикой пахового канала по Мартынову.

Макропрепарат: Удаленный червеобразный отросток длиной 6,0 см, толщиной до 0,8 см, темно-багрового цвета с некрозом брыжейки, направлен на гистологию.

Микроскопическое описание препарата: червеобразный отросток флегмонозная форма. Патогистологический диагноз: Острый аппендицит флегмонозная форма.

Результаты. Послеоперационное течение без осложнений, рана зажила первичным натяжением. Больная выписана на 3 сутки после операции в удовлетворительном состоянии для продолжения амбулаторного лечения.

Выводы. Таким образом, острый аппендицит может предшествовать ущемлению, которое усугубляет воспалительные изменения в червеобразном отростке. Небольшое количество наблюдений не позволяет выбрать единую хирургическую тактику.

Использованная литература:

1. Абушайбех Л.Г., Францев Ю.В., Добровольский С.Р. Деструктивный аппендицит в ущемленной паховой грыже. Хирургия. 2003; 11:51.
2. Андросова Т.П., Назаркина А.Н. Острый аппендицит в ущемленной грыже. Хирургия. 1973;1: 79-80.
3. Свешников А.П., Котомина Е.М. Случай расположения деструктивного аппендицита в грыжевом мешке. Хирургия. 1985; 2:130-131.
4. Долецкий С. Я. Ущемленные паховые грыжи у детей. М.: Медгиз, 1952. 158 стр. [Doletsky S. Ya. Injured inguinal hernia in children. M.: Medgiz, 1952. 158 p. (In Russ)].
5. Щебенков М. В. Эндовидеохирургическое лечение детей с патологией влагалищного отростка брюшины / М. В. Щебенков, В. Г. Баиров, Я. Н. Алейников, СПб., 2001: 6–10. [Schebenkov M. V. Endovideosurgical treatment of children with pathology of the vaginal process of the peritoneum / M. V. Shchebenkov, V. G. Bairov, Ya. N. Aleynikov, Spb., 2001: 6–10. (In Russ)].
6. Исаков Ю. Ф. Ущемленная паховая грыжа / В кн.: Детская хирургия: национальное руководство / под. ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ф. Дронова. М.

2007. C.690 [Isakov Yu. F. Injured inguinal hernia / In the book: Pediatric surgery: national management / under. ed. Yu. F. Isakova, A. F. Dronov. M., 2007. P. 690 (In Russ)].

7. Comman A, Gaetzschmann P, Hanner T, Behrend M. De Garengeot Hernia: Transabdominal Preperitoneal Hernia Repair and Appendectomy. J Soc Laparoendoscopic Surg. 2007;11(4):496-501.

